

TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATINING ASOSCHISI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6080865>

Anvarova Muslimaxon

*O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
uchinchi bosqich talabasi*

Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining asoschisi va boshlab beruvchisi edi. U 1875 yilning 20 yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida, dehqon oilasida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomonidan bobosi Niyozxo'ja urganchlik bo'lib, amir Shohmurod zamonida (1785–1800) Samarqandga kelib qolgan. 1894 yilda otasi, imom-xatiblik bilan shug'ullanib kelgan Behbudxo'ja vafot etadi. Yosh Mahmudxo'ja tog'asi qozi Muhammad Siddiq tarbiyasi va qaramog'ida o'sib voyaga yetadi. Arab sarfu nahvini kichik tog'asi Mulla Odildan o'rganadi. 18 yoshida qozixonada mirzolik qila boshlaydi. O'z ustida qunt bilan ishlab, shariatning yuksak maqomlari – qozi, mufti darajasigacha ko'tariladi. Yosh Mahmudxo'ja dunyoqarashining shakllanishida Rusiya jadidchilik harakatining asoschisi Ismoilbek Gasprinskiyning xizmati katta bo'lgan. U 1892 yilda Turkistondagi maktablarni isloh qilish, "usuli savtiya"ni joriy etish taklifi bilan general gubernator N. O. Rozenbaxga murojaat etadi. Javob olmagach, 1893 yilda o'zi Toshkentga keldi. Samarqand, Buxoroda bo'ldi. Mahalliy xalq bilan gaplashib, dastlabki yangi usul maktablarni ochishga muvaffaq bo'ldi. Behbudiy o'z xotiralarida ustozini bilan uchrashuvlarini ixlos va muhabbat bilan tilga oladi.

1899–1900 yillarda Behbudiy haj safariga boradi. Dunyo ko'rish izsiz ketmaydi. Safar yangi maktab haqidagi qarashlarini mustahkamlaydi. Uning tashabbus va g'ayrati bilan 1903 yilda Samarqand atrofidagi Halvoyi (S. Siddiqiy), Rajabamin (A. Shakuriy) qishloqlarida yangi maktablar tashkil topdi. Adib bu maktablar uchun darsliklar tuzishga kirishadi. Ketma-ket "Risolai asbobi savod" (1904), "Risolai jug'rofiyai umroniy" (1905), "Risolai jug'rofiyai Rusiy" (1905), "Kitobatul-atfol" (1908), "Amaliyoti islom" (1908), "Tarixi islom" (1909) kabi kitoblari paydo bo'ladi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

1903–1904 yillarda Maskov, Peterburgga boradi, 1907 yilda Qozon, Ufa, Nijniy Novgorodda bo‘ladi. Bular sayohat emas, xizmat safari edi. Masalan: Nijniy Novgorodda 1907 yilning 23 avgustida Rusiya musulmonlarining turmush va madaniyati muammolariga bag‘ishlangan qurultoyi chaqiriladi. Behbudiy turkistonliklar guruhini boshqaradi va katta nutq so‘zlaydi.

Ma’rifat uchun birgina maktab kifoya qilmaydi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq kerak. Millat va Vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo‘lmoq lozim. Millat uchun oyna kerak, toki undan o‘z qabohatini ham malohatini ham ko‘ra olsin.

Mana shu ehtiyoj va zarurat Behbudiyning teatr va matbuotga boshladi. “Padarkush” dramasi shu tariqa maydonga keldi. Biroq uning dunyo ko‘rishi oson kechmadi. “Padarkush” dramasi 1913 yildagina bosilib chiqadi. Kitob jildiga “Borodino jangi va Rossiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo‘lishining yubiley sanasiga bag‘ishlanadi” degan yozuv bilan Tiflis senzurasidan ruxsat olinadi. Bosilib chiqqandan keyin ham sahnaga qo‘yish uchun yaqin bir yil vaqt ketadi.

“Padarkush” – o‘zbek dramachiligining hamma yakdil e’tirof etgan birinchi namunasi. Mutaxassislar uni ham janr, ham mazmunga ko‘ra yangi o‘zbek adabiyotini boshlab bergan bir asar sifatida baholaydilar. Muallif “Milliy fojia” atagan 3 parda 4 manzarali bu drama hajman ixcham, mazmunan nihoyatda sodda va jo‘n edi. O‘qimagan bolaning buzuq yo‘llarga kirib o‘z otasining o‘ldirgani, nodonlik va jaholat haqida edi. “Padarkush” dastlab Samarqandda 1914 yilning 15 yanvarida sahnaga qo‘yildi. Spektakl o‘z maishatiga o‘ralib, dunyoni unutgan millatdoshlarga chakmoqdek ta’sir etdi. U Toshkentda 1914 yilning 27 fevralida qo‘yildi.

Avloniyning “Turon” gruppasi Kolizey (Hozirgi savdo birjasi binosi)da o‘z faoliyatini mana shu “Padarkush” bilan boshlangan edi. Spektakl boshlanish oldidan Munavvarqori teatrning jamiyat hayotidagi o‘rni haqida nutq so‘zlaydi. Bosh rolni A. Avloniyning o‘zi ijro etadi. Mahalliy matbuot bu kunni “tarixiy kun” deb yozadi. “Turon” gruppasi 1914–1916 yillarda bu spektakl bilan butun Farg‘ona vodiysini aylanib chikdi. Turkistonni junbushga keltirgan qirg‘inbarot inqilob yillarida ham sahnadan tushmadi. Bu bir tomondan millatni ma’rifat va taraqqiyot sari undashda katta ahamiyatga ega bo‘lsa, ikkinchi tomondan professional o‘zbek teatri va

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

dramachiligining maydonga kelishi hamda taraqqiyotida muhim xizmat qildi.

Bu asarning o'z davrida adabiy harakatchilikka yetkazgan ta'siri haqida qaydlar ko'p. Buning shohidi sifatida Abdulla Qodiriyning 1913 yillarda chiqqan "Padarkush" pyesasi ta'sirida "Baxtsiz kuyov" degan teatr kitobini yozib yuborganimni o'zim ham payqamay qoldim, degan e'tirofini eslash kifoya. 1916 yilda Toshkeshta kelib Kolizeyda "Turon"ning qator spektakllarini ko'rgan A. N. Samaylovich yozadi: "Turkistonda yangi adabiyot maydonga keldi. Bu men uchun kutilgan hol edi... Yangi adabiyotning markazi - Samarqand... Yesh qalamkashlarning bosh ilhomchisi samarqandlik mufti Maxmudxo'ja Behbudiydir".

1913 yildan Behbudiy matbuot ishlari bilan shug'ullandi. Apreldan "Samarqand" gazetasini chiqara boshladi. Gazeta turkiy va forsiy tillarda, haftada ikki marta, dastlab ikki, so'ng to'rt sahifada chop etilgan. 45-soni chiqib, moddiy tanqislik tufayli to'xtagan. So'ng Behbudiy shu yilning 30 avgustidan "Oyna" jurnalini chiqara boshlaydi.

1914 yilning 29 mayida Behbudiy ikkinchi bor arab mamlakatlariga sayohatga o'tlanadi. Poyezdga o'tirib Bayramali orqali Ashxobodga o'tadi. Krasnovodskdan paraxod bilan Bokuga boradi. 2 iyunda Mineralniye vodi-Kislovodsk-Pyatigorsk, Jeleznovodsk-Rostov-Odessani kezib, 8 iyunda Istanbulga kirib keladi. Kichik sayohatdan so'ng Istanbulga qaytib, 21 iyunda suv yo'li bilan Quddusga yo'l oladi. Bayrut, Yofa, Xalil ar-Rahmon, Port Said, Shom shaharlarini tamosha qiladi... Sayohatxotiralari har jihatdan g'oyat muhim bo'lib, Behbudiy ularni o'z jurnali "Oyna"ning 1914 yil sonlarida mazkur nom ostida peshma-pesh berib boradi. Bu "Xotiralar" ham ma'rifiy, ham adabiy estetik jihatdan nihoyatda muhim. U adabiyotimizdagi an'anaviy tarixiy me'muar janrining XX asr boshidagi o'ziga xos namunasi.

"Oyna" jurnali ma'rifat va madaniyat tarqatishda juda katta xizmat qildi. Unda millat va uning haq-huquqi, tarixiga, til-adabiyot masalalariga, dunyo ahvoliga doir qiziqarli maqolalar, bahslar berib borilgan. Ayniqsa, til masalasi muharrirning hamisha diqqat markazida turdi. Behbudiy millatning taraqqiysi uchun bir necha til bilishni shart hisoblardi. Jurnalning 1913 yil 13

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

avgust birinchinishona sonidayoq "Ikki emas, to'rt til lozim" degan maqola bilan chiqqan edi.

Behbudiy adabiy tanqidga katta e'tibor berdi. Navoiydan keyingi bir necha asrluk sukunatdan so'ng bu sohaning xos xususiyatlarini ta'kidlab adabiyotda tenghuquqlilik masalasini o'rtaga qo'ydi. Maqola "Tanqid saralamoqdur" (1914 y. 27-son) deb nomlangan edi. Adibning barcha tarixiy-ilmiy mavzudagi maqolalari o'tmishga kamoli ehgirom va e'tiqod bilan yozilgan.

Behbudiy millat o'zini anglagandagina ijtimoiy-siyosiy masalalarni boshqalar bilan teng muhokama eta oladi, degan fikrda bo'ldi. Shuning uchun ham tarixga alohida e'tibor berdi.

Umuman Behbudiyning publitsist sifatida faoliyati adib iste'dodini juda yorqin bir qirrasini tashkil etadi. U o'z umri davomida yuzlab maqolalar yozdi. O'zining Millat va Vatan, jamiyat va axloq haqidagi fikrlarini ko'proq maqola va chiqishlarida ifoda etdi. Ba'zilar uning maqolalari 200, boshqalar 300 deb belgilaydilar. Uning barcha maqolalari aniqlab chiqilmagan. Muhimi shundaki, u XX asr boshidagi Turkistonning yirik siyosiy arbobi edi. Uning Millat va Vatan taqdiri haqidagi barcha qarashlari, avval, mana shu maqolalarida aks etgan edi. Bu jihatdan, uning 1906 yil 10 oktyabrda "Xurshid" (6-son) gazetasida bosilgan "Xayrul umuri avsothu" ("Ishlarning yaxshisi o'rtachasidur") maqolasi diqqatga sazovordir. Bu maqola uzoq yillar Sovet tarix fani nuqtai nazaridan baholanib, Behbudiyning qoralash uchun nishon bo'lib keldi. Gap shundaki, Behbudiy o'sha 1906 yildayoq sotsialistik ta'limotni va uni Rusiyada amalga oshirishga bel bog'lagan Lenin partiyasini keskin rad etgan edi. U ham ustoz I. Gasprinskiy kabi sotsializmni zo'rovonlik hisoblaydi, sotsial tenglikni adolatsizlik deb bildi. Shaxs manfaatdorligida, millat ravnaqida taraqqiyotning buyuk omilini ko'rdi. Xuddi shu e'tiqod uni Turkistonning mustaqilligi uchun kurashga yetakladi.

Vatan takdiri kun tartibiga qo'yilgan 1917 yilning 16-23 aprelda Behbudiy Toshkentda bo'lib o'tgan Turkiston musulmonlarining 150 vakili ishtirok etgan qurultoyida hayajonli nutq so'zladi. Millatni o'zaro ixtiloflardan voz kechishga, buyuk maqsad yo'lida birlashishga, ittifoq bo'lishga chaqirdi. Xuddi shu ixtilofimiz sababli "mustamlakot qoidasi ila bizni idora eturlar" deb ochiq aytdi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Shu yilning 26 noyabrida Qo‘qonda o‘lka musulmonlarining IV favqulodda qurultoyi ish boshladi. 27 noyabrga o‘tar kechasi “Turkiston muxtoriyati” e‘lon qilindi. Bu mustamlakadan mustakillik tomon qo‘yilgan jiddiy va jasoratli qadam edi. Uning ma‘naviy otasi, shuhbasiz, Behbudiy edi. Biroq u Sovetlar tomonidan xoinona bostirildi. 19–20 fevral kunlari shahar to‘pga tutildi. 10 ming turkistonlik o‘ldirildi, 180 qishloqqa o‘t qo‘yildi.

Behbudiy iztirob bilan Samarqandga qaytadi. U yerda tura olmay, Toshkentga keladi. Turkiston rus sovet hukumati rahbarlari bilan muzokara olib borishga urinadi. Tabiiyki, muzokaralar natija bermaydi. Millatni, milliy taraqqiyotni inkor etgan sho‘rolar yo‘li aldov va zo‘ravonlikka asoslanganini bilardi. Shuning uchun ham uni 1906 yildayoq aql va shariatga zid deb e‘lon qilgan edi.

Orzulari chil-chil bo‘lgan Behbudiy 1919 yilning bahorida, 25 martda parishon holda yo‘lga chiqadi va Shahrizabzda qo‘lga olinib, taxminan ikki oy o‘tgach, Qarshiga keltirib zindonga tashlandi. Bir necha kundan so‘ng Qarshi begi Tog‘aybekning buyrug‘i bilan zindon yaqinidagi “podsholik chorbog‘i”da o‘ldirilgan. Uning qatli haqidagi xabar o‘sha paytdagi poytaxtimiz Samarqandga rosa bir yildan keyin ma‘lum bo‘ldi. 1920 yilning aprelida butun Turkiston motam tutdi.

1926–27 yillarda, 11 yil Qarshi shahri Behbudiy nomi bilan yuritildi. Adibning nomini adabiy lashtirilishi shunchaki bir niqob edi, uning asl qiyofasi xalqdan sir saqlandi. Qarshi shahriga uning nomi qo‘yilgan o‘sha 1926 yildayoq jadidchilikni aksilinqilobiy, aksilsho‘raviy harakat sifatida qoralash kampaniyasi boshlab yuborilgan edi.

Bugun Behbudiy kabilar muqaddas tutgan yurt ozod va mustaqil bo‘ldi. Ular jon fido etgan istiqloq avlodlariga nasib etdi. Millat va Vatan mustaqilligi yo‘lida fido bo‘lganlar esa shu Millat va Vatan umri qadar boqiydirlar.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

FODALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR:

1. Faxriddin Hasanov, Ma'naviyat yulduzlari. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999. b. 369.
2. Behbudiy Mahmudxo'ja, Ikki emas, turt til lozim // Behbudiy Maxmudxo'ja, Tanlangan asarlar. Tuzatilgan va tuldirilgan 2-nashri. Toshkent: Ma'naviyat, 1999, s.150.
3. Behbudiy Mahmudxo'ja, «Turkiston tarixi» kerak // Behbudiy Mahmudxo'ja, Tanlangan asarlar. Tuzatilgan va to'ldirilgan 2-nashri. Toshkent: Ma'naviyat, 1999, s.178.
4. Behbudiy Maxmudxo'ja, Qozoq qarindoshlarimizga ochiq xat // Behbudiy Maxmudxo'ja, Tanlangan asarlar. Tuzatilgan va tuldirilgan 2-nashri. Toshkent: Ma'naviyat, 1999, s.204.
5. Камолиддин Ш. Документ из архива Исмаила Гаспринского, относящийся к Туркестану. // Крымское историческое обозрение. 2017. № 1. с. 245 – 279.
6. <https://arboblar.uz/uz/people/bekhbudi-makhmudkhodzha>
7. <https://orifto.lib.uz/kutubxona/mahmudxoja-behbudiy-1875-1919/#>
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бехбуди,_Махмуд_Ходжа#cite_ref-6